

I Congreso Internacional “Discriminación e Islamofobia hacia los musulmanes en España: Educación para la paz y la convivencia intercultural e interreligiosa”

Miércoles 27 de octubre de 2021

A las **9.30h.** tuvo lugar el **acto de apertura** del congreso, en el que intervino el Prof. Dr. Francisco Rivera de los Santos, director de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el Prof. Dr. Vicente Llorent Bedmar, presidente del Comité Organizador.

A las **10.15h.** tuvo lugar la mesa **Desafíos para las nuevas generaciones de musulmanes en España.** De una manera lúdica y dinámica la mesa, moderada por el Prof. **Dr. Víctor Manuel Amar Rodríguez,** comenzaba con la exposición de un video por parte de este, así como por la elaboración de diferentes preguntas en concordancia con la experiencia de los ponentes. El moderador quería ahondar en tres aspectos, los cuales posteriormente, han servido como hilo conductor del debate: el papel que juega el asociacionismo en torno al Islam en España, el remedio contra la islamofobia y el protagonismo de los jóvenes ante estos retos de la comunidad islámica en España.

Los componentes de la mesa eran: **D. Ismaín Perera Mohamed,** vicepresidente de la Asociación Jóvenes Musulmanes de Málaga; **D^a. Zenib Laari Inoune,** docente de español, lengua y literatura y **D^a. Noha El-Haddad Boufares,** médica especialista en

Medicina Familiar y Comunitaria, y co-fundadora de la Asociación de Chicas Musulmanas de España.

A lo largo de las ponencias, las cuales han sido desarrolladas a modo de diálogo participativo entre los componentes de la mesa: , se han ido dejando ver los desafíos, presentes y futuros que contemplan estos tres jóvenes.

Se le da especial importancia a la lucha por la identidad, tanto individual como colectiva, esto es ejemplificado en situaciones cotidianas como puede ser el popular debate sobre el uso del velo, en el que todos están de acuerdo con la libertad de elección personal. Del mismo modo, se hace mención a la ruptura de estereotipos, los cuales en innumerables ocasiones, son desarrollados desde el ámbito académico, llevando a una “profecía auto cumplida” la cual tiene como principal fin la perpetuación de clases.

En referencia a esto último, se hace una crítica a la “europeización” que muchos jóvenes sufren en nuestro país, mediante un intento de desarraigo de sus creencias, costumbres, en definitiva, cultura. En este punto, se ha propuesto una deconstrucción del profesorado, el cual en ocasiones es el desencadenante de determinadas situaciones o no hace nada por evitarlas.

Entre los desafíos de futuro se encuentra además una mayor participación en el ámbito político con el fin de evitar determinadas opresiones que dificulta el ascenso de los jóvenes musulmanes. Además, se hace una breve reflexión sobre el papel de las asociaciones en la consecución de estos objetivos. Ante esto, se dan posturas bastante optimistas, que elogian el papel realizado por las mismas, frente a una opinión más crítica que se posiciona desde la necesidad de eliminar ciertas relaciones negativas, además de la creación de una red con el fin de conectar y desarrollar una comunidad más amplia de jóvenes.

En definitiva, con la exposición de la presente mesa se pretende hacer una visión panorámica de los retos que tienen entre sus manos las nuevas generaciones, además de, por supuesto, ensalzar el poder transformador que alberga en los jóvenes musulmanes.

A las **12.30h.** tuvo lugar la mesa **islam, mujer y feminismo**. Fue presidida por la periodista Noor Ben Yessef, encargada de coordinar la mesa y dirigir las intervenciones de las ponentes. Comenzamos la mesa con **Hanan El Ayadi Benabdellah**, embajadora en España de la organización mundial "The World Hijad Day", trabajadora social especializada en el área de migraciones e interculturalidad en el contexto de vulnerabilidad y exclusión. Actualmente se encuentra en el centro de defensa de los derechos humanos en la organización Czech Helsinki Committee y acompaña a ONG's en la comunidad digital.

Hanan pone en el centro de la mesa los derechos de las mujeres musulmanas con hiyab. Define la concepción feminista e islámica como una práctica de valores que representa la paciencia y perseverancia en la lucha contra las injusticias que viven las mujeres. Habla de la necesidad de creación de espacios donde le demos voz a las perspectivas de mujeres musulmanas y feministas, siendo la comunidad migrante la que debe pronunciarse a través de espacios como este que les permiten exponer sus vivencias, considerando que se han estigmatizado la figura de las mujeres musulmanas convirtiéndolas en objetos de investigación, cuando son ellas quienes realmente deben manifestar sus pensamientos para darle luz a estas perspectivas feministas e islámicas.

Para ella, el problema no es la religión, quien se considera musulmán ha de entender que existen unos valores perseguidos como “buscar la justicia” o “buscar la solución”, resaltando el poder de las interpretaciones para poder transmitir la verdadera interpretación del Corán, dejando al margen el intrusismo de interpretaciones individuales y no expertas de personas ajenas al islam.

Considera que la visión feminista occidental hace mucho daño a la comunidad migrante musulmana feminista y que están invisibilizadas por el sistema, por el estado patriarcal que no permite el posicionamiento de las mujeres, y mucho menos permite el posicionamiento de mujeres migrantes.

La ponente **Noor Ammar Lamarty**, es trabajadora en el área del derecho internacional público y privado. Es especializada en derecho con enfoque de género e infancia. Redactora de investigación sobre mujeres de países del Magreb y Oriente Medio en diversos medios. Fundadora de la revista jurídico social WOMENBYWOMEN. Conferenciante y activista por los derechos de las mujeres en contextos islámicos.

Definida a sí misma como activista legal y feminista magrebí. Noor considera que uno de los problemas más graves que ha tenido el feminismo islámico es que parte del *status quo* de ser mujeres creyentes, y no parte de la idea de merecer tener derechos por ser mujeres y seres humanas. Ahí hay una gran disputa, pues no se llega a las conclusiones de que por ser mujeres merecemos ciertos derechos, si no que añade la condición de mujeres musulmanas a la realidad como tal. A tal efecto, sufren una gran marginación al no sentirse identificadas por las normas sociales y religiosas, siendo el motivo de la importancia de añadir, en su descripción, el nombre de feminista magrebí, pues en esa connotación existen relaciones geográficas, políticas, religiosas y migrantes que complementan la concepción feminista.

Noor considera necesaria la unificación de algunos conceptos feministas, defendiendo que no todo es válido cuando se habla de cultura y considerando que los derechos humanos deben estar por encima de todas las concepciones culturales.

Natalia Andújar Chevrollier, tercera ponente, es profesora de Bachillerato en Francia y activista, ha colaborado en numerosos libros y ha participado en conferencias sobre feminismo islámico e islamofobia.

Lo que mueve a Natalia ha sido la lucha y resistencia de las mujeres musulmanas tanto en Europa como en países musulmanes. Tras años de estudios e investigación ha conocido visiones muy distintas, lo que le ha llevado a visibilizar cuales son las principales opresiones que sufren las mujeres y a investigar y participar en lo que se ha etiquetado como *feminismo islámico*, considerando el término como una etiqueta que

los observadores externos (sociólogos y antropólogos) inventaron y que las propias musulmanas que luchaban contra el patriarcado no se consideraban como feministas islámicas. Define el feminismo islámico como movimiento político y espiritual necesario de definir en sus diferentes contextos, pues el feminismo no es lo mismo en Europa que en países eminentemente islámicos.

Natalia define la concepción de feminismo universal, pues predominantemente, es un feminismo eminentemente europeo y occidental que se hace pasar por universal. Por ellos es necesario enfocar el feminismo descentralizado y europeo. Pues no todos los feminismos deben pasar por la concepción feminista europea. Lo necesario es utilizar estrategias diversas que se adapten a la realidad de las mujeres de cada contexto para poder defender las concepciones y perspectivas individuales de cada región oprimida. Defiende que el principal problema reside en las estructuras y en cómo Europa las leyes fomentan medidas racistas que impactan en la vida real de las mujeres, siendo esta concepción la que enmarca legalmente la islamofobia de género.

A las **15.00** tuvo lugar una **exposición de libros de texto de educación infantil de Marruecos**, de la que se encargó D^a Lucía Torres Zaragoza. en el despacho 5.112 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la U. de Sevilla.

A las **17.00h.** tuvo lugar la mesa **descolonizando el islam**, moderada por el Prof. Dr. Antonio de Diego González. Este explica por qué el pensamiento islámico parece algo ajeno a la realidad, cuando necesitamos acercarnos al islam no como una realidad extranjera sino autóctona. El islam está completamente arraigado en nuestra identidad

cultural, en nuestra forma de comprender el mundo. Precisamente, surge una corriente de pensamiento que intenta descolonizar el islam, por un lado, de la influencia académica del islam y, por otro lado, de la contaminación cultural que otros planteaban. Es decir, ya no se trata de un territorio exclusivo de lo árabe o extranjero, sino propio. Concluye que el islam vuelto a enfocar y vuelto a leer, supone descubrir una identidad sin límites. Se trata de una línea de deconstruir el islam para volver a entenderlo.

A continuación, intervino **D. Ahmed Jalil Moreno**, profesor de religión islámica en Cádiz, con una gran vocación humanista y docente. Se formó en teología y ejerció como profesor de religión católica, hasta que las andanzas de la vida le llevaron al islam. Habla del islam desde el punto de vista de los conversos. Lo que lleva a los nuevos musulmanes o conversos al islam, es por la liberación. Al convertirse al islam su identidad no es violentada, si no que cambia, el islam mejora su identidad. Insiste en que en España queda mucho por hacer con respecto al islam. El islam no está aun normalizado y las mezquitas no están tan implicadas socialmente. Los musulmanes necesitan una revivificación del pensamiento islámico a través de la espiritualidad. Concluye, que esta descolonización o nueva praxis islámica debe basarse en la esperanza contra todo mal pronóstico.

La siguiente ponente, **D^a. Silvia Cerrada**, licenciada en filología árabe y con un máster en gestión cultural y del patrimonio, es una amante del patrimonio andalusí y profesora de educación secundaria en Reino Unido. Esta se remonta al principio de la humanidad y habla de un legado y una herencia sociolingüística. Hay una herencia humana y dentro de eso cada uno exterioriza y tiene su propia práctica. Es decir, ha habido una asimilación cultural y este acercamiento se hace a través de las fuentes árabigas, por tanto, plantea que hay que hacer una descolonización cultural. Insiste en el poder de la palabra y en que no debemos temer el islam, porque se produce un rechazo y una desconexión con el entorno. El islam es un estilo de vida y una cultura. Concluye exponiendo que una de las maneras para facilitar la descolonización del islam es impulsando la formación curricular y extracurricular y fomentando el nacimiento de nuevos emprendedores.

Por último, **D. Carlos Villaescusa García**, doctor y profesor de economía, además de profesor de religión islámica en Almería. Ejerce también comodelegado de Feeri (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas). Este manifiesta que para

acercarnos a la sociedad en la que vivimos, nos imponen un currículum compartido y unos valores concretos, algunos de los cuales coinciden con los del Corán, aunque parece ignorarse. Pone como ejemplo el día de la Paz, que se contempla también en el Corán. Expone que la palabra es esencial, en este sentido, él trata de transmitir e impresionar a las personas que escuchan, de manera que se de a entender que no hay violencia en el islam. Insiste en que prácticamente la totalidad de los musulmanes quiere la inclusión de la educación islámica en el currículum de sus hijos. Hace una crítica al mundo moderno, en el que la opinión que prepondera es que la religión no debe influir en la vida pública. No obstante, contraargumenta que el culto nunca ha estado reservado a la esfera de lo privado, sino la esfera pública. Concluye haciendo hincapié en que la legislación, cada vez más, intenta dar menos espacio público a la religión, y que hay que tratar que esta no pase a un plano menos relevante.

A las **19.00h** tuvo lugar la mesa **visibilidad de las mujeres musulmanas en la política española.**

Intervinieron **D^a. Sara Belbeida Bedouni**, graduada en Criminología por la Universidad de Barcelona con máter en Criminología y Ejecución Penal. Ha sido mediadora intercultural en un centro juvenil y ha trabajado con personas en riesgo de exclusión social. En Julio de 2019 comenzó su carrera política municipal y actualmente es consejera en el Ayuntamiento de Barcelona en áreas de movilidad y urbanismo. La **D^a. Najat Driouech Ben Moussa**, licenciada en Filología Árabe y está especializada en trabajo social, inmigración e identidades culturales y **D^a. Maysoun Douas**, doctora en Física, fue galardonada como una de las mujeres Top 100 de España en el 2021. Es concejala de economía e innovación y emprendimiento del ayuntamiento de Madrid

El objetivo de esta mesa es visibilizar los obstáculos, dificultades y retos a los que se enfrentan las mujeres musulmanas en el ámbito político; conocer qué se debe mejorar en este ámbito para con la comunidad musulmana; y cómo conseguir tener una correcta visibilidad siendo mujeres.

Comienza Maysoun Douas apuntando que su objetivo es remover conciencias, ya que las mujeres musulmanas llaman la atención por muchas cosas diferentes. Defiende que las mujeres musulmanas tienen mucho que aportar a la sociedad, cosas que suman y equilibran la balanza de la pluralidad de la sociedad que estamos viviendo

Sara Belbeida destaca que la representación de las mujeres musulmanas en la política es meramente simbólica, aunque sí es cierto que cada vez, el número de mujeres musulmanas aumenta en este ámbito. Recalca que no todos los partidos políticos introducen a las mujeres musulmanas en las listas porque es algo normal, cuando no se debería de reflexionar el si una mujer musulmana debe o no de entrar en ellas. A veces se utiliza a la mujer musulmana para ganar votos por parte de la comunidad musulmana y no debería de ser así. Su conclusión es que estas mujeres deberían de trabajar para incidir en todas las personas residentes en España.

Najat cuenta su experiencia de su carrera política, recalcando que ella quería ser la primera de muchas mujeres independientemente de su religión y que no quería representar ningún estereotipo. Cuenta que las mujeres musulmanas llevan una mochila invisible de estereotipos y que deshacerse de ellos no ha sido ni sigue siendo fácil, y en el ámbito político esta dificultad se acentúa. Ella no se presentó a la política para representar a la comunidad musulmana, sino a la ciudadanía de Cataluña. Apunta que debe ser normal que las mujeres musulmanas estén presentes en la esfera política, administración pública, medios de comunicación, y no de una manera intencionada ni estereotipada.

Muchas veces, también ocurre que la comunidad musulmana no sabe que puede participar en la política o no conoce cómo hacerlo. Sara destaca algunas vías como consejos de barrios, audiencias, plenos, etc. Hay que eliminar la idea de que una mujer en la política solo representa al colectivo musulmán.

Jueves 28 de octubre de 2021

A las **11.30h.** tuvo lugar la mesa **la importancia de la educación y el discurso islámico en la actualidad.** La mesa fue moderada por D^a Lucía Torres Zaragoza, de la Universidad de Sevilla. Intervinieron D. Hicham Oulad Muhammad, Licenciado en filología árabe, estudió en la Universidad de Salamanca. Actualmente es investigador de ciencias islámicas en varios centros de estudio internacionales; D. Mohammad Idrissi Alcaraz, Licenciado en estudios árabes e islámicos en Inglaterra. Es presidente y director del Instituto Al-Andalusia. Así como D^a. Laila Monge, escritora, educadora infantil y madre de familia numerosa. Abrazó al islam en la adolescencia y desde entonces colabora con mezquitas y asociaciones, tanto islámicas como de fines sociales y educativos, apostando siempre por el diálogo y el respeto. Creó el proyecto Semillas de Jaír, enfocado a los niños y niñas musulmanes. Por último, D^a. Aicha Fernández, graduada en Arqueología con máster en Antropología Biológica. En el año 2017, decidió dar testimonio de fe y ser musulmana, y desde entonces, tras haberse formado en PNL y en Coaching, se dedica a la divulgación del mensaje del islam y acompañar a los nuevos musulmanes en sus inicios. Es creadora de contenidos en redes sociales enfocándose en el crecimiento personal y desarrollo espiritual. Además, estudia ciencias islámicas.

D. Hicham Oulad Muhammad tras realizar un estudio con un centro de Washington acerca de los métodos utilizados en las escuelas en las diferentes instituciones islámicas de toda España, llegó a la conclusión de que tanto la lengua como el lenguaje que se utiliza para la educación de los niños no son los más adecuados para el contexto en el que se encuentran. Es decir, el lenguaje y la temática que se dan en ellas están muy alejadas de la realidad de esos niños.

D. Mohammad Idrissi Alcaraz se enfoca en la educación extraescolar y señala muchos de los prejuicios que existen acerca de enseñar religión musulmana a los niños, por ello advierte que el conocimiento es la herramienta que nos ayuda a progresar, al igual que la educación en la religión musulmana puede evitar que muchos niños y adolescentes caigan en una crisis de identidad. Esta educación nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nuestras raíces y tender puentes con otras comunidades para así crear una sociedad tolerante y respetuosa en la que reinen unos valores que nos ayuden a todos a progresar como seres humanos.

D^a. Laila Monge resalta la carencia existente en cuanto a contenido islámico en español en las mezquitas y critica la forma en la que llega el mensaje islámico. Cuenta una experiencia personal con sus hijos en cuanto a la enseñanza del islam, resaltando la inadecuada formación del profesorado para enseñar a los jóvenes sobre la lengua árabe. Además, resalta también las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, poniendo como ejemplo, el rezo, en el cual su marido y su hijo pueden entrar a la mezquita pero no sucede lo mismo con ella y su hija.

D^a. Aicha Fernández nos transmite la idea de que el islam a la hora de enseñarlo en árabe no siempre llega, ya que muchos musulmanes nacen y se desarrollan aquí en España con la lengua propia del país. También recalca la idea de que un musulmán no tiene por qué ser extranjero, hay musulmanes conversos que tienen su nacionalidad española. Todas estas ideas las conecta con las anteriores aportaciones de los ponentes. Insiste en el idioma, esencial para transmitir de forma eficaz el mensaje se debería de usar la lengua natal española, sin

restar importancia al árabe, ya que esta hace falta para entender el libro sagrado del Corán. Por lo que llega a la conclusión que la enseñanza del islam debería de ir de la mano de la lengua española y la lengua árabe.

Tras la intervención de cada uno de los ponentes se dialogó sobre las carencias y lo que se debería de hacer en España, así como los recursos que se necesitan para impulsar la enseñanza a los jóvenes como la creación de una asignatura en los colegios dedicada a la religión islámica. Aunque Aicha apunta que también es necesario que desde el seno familiar se apoye esta educación.

A las **13.15** se desarrolló el taller: **Inteligencia emocional y tolerancia: estrategias educativas para el desarrollo de una sociedad intercultural**. Fue presentado por: D^a Macarena Cortés Vázquez y D^a Izabel Gianina Durbala, cuya finalidad consistía en ofrecer, a los futuros educadores, herramientas y perspectivas de trabajo en el aula que eduquen hacia una sociedad interculturalidad, con el objetivo de mejorar la convivencia interreligiosa y gestionar la tolerancia en las aulas escolares.

Se dio respuesta a la pregunta ¿Qué se puede hacer en las aulas escolares para desarrollar una sociedad intercultural? ¿Desde qué ámbitos puede ser atendido? ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional en la educación por la paz? ¿Qué herramientas se pueden utilizar?

Se utilizó una metodología de trabajo dinámica y flexible, donde se utilizó un caso práctico real como herramienta de presentación del contenido didáctico que se ha abordado en el taller. En primer lugar, se expuso el caso práctico. Después de presentar el caso y atender a las intervenciones de los participantes, se expusieron las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario y extraordinario que pueden darse en los centros educativos desde los diversos ámbitos de actuación, sin olvidar la importancia de involucrar a las familias como miembros de la comunidad de aprendizaje, asesorar al profesorado desde la orientación educativa y dónde poder plasmar las actuaciones a nivel de centro que tienen lugar en la comunidad educativa en la que se desarrolle la acción.

Para visualizar estas medidas y presentar el modelo de centro que se debiera implantar como “idealización de centro educativo”, se expone un video del Centro de formación Padre Piquer, situado en un barrio de Madrid donde la presencia de 38 religiones convivientes comenzó a suponer un problema en la educación si no se rediseñaba un modelo pedagógico de centro donde se atendieran las necesidades del contexto en el que se desarrollaba el centro. Los resultados de éxito de este centro se deben a un modelo de enseñanza y aprendizaje cooperativos volcados en el aula, participativo e integrador, utilizando una metodología centrada en aplicar proyectos transversales en lugar de asignaturas.

Con este modelo, se ha mostrado a los participantes del taller un centro que hace posible la utopía de individualización de la educación para poder atender a la sociedad intercultural a la que nos enfrentamos actualmente en esta era globalizada, educando desde la educación emocional y tolerancia hacia una sociedad intercultural e interreligiosa.

A las **16.30h** comenzó el taller **“El juego cooperativo como metodología didáctica para la educación y convivencia intercultural e interreligiosa”**, que desarrollaron D^a Cristina Cereceda Molina y D^a Lucía Rama Sánchez. La finalidad del taller era que los participantes adquiriesen herramientas útiles para fomentar el intercambio educativo y la convivencia intercultural a través de la metodología del juego cooperativo.

Una vez que se detallaron los objetivos, se realizó con los participantes una pequeña dinámica de presentación que a su vez estuviese relacionada con el contenido transversal de la interculturalidad. Para ello, cada uno de los asistentes debía buscar y

elegir una imagen en internet que para ellos representase el concepto de interculturalidad, y justificar el por qué. Una vez que todos participaron, las moderadoras reunieron las ideas principales que se habían podido sacar, y entre todos los asistentes se realizó la definición de interculturalidad.

Posteriormente, se realizó un pequeño juego cooperativo, en el que entre todos debían construir y diseñar una historia de forma cooperativa. Se utilizó un recurso en línea de la web *Wordwall*, consistente en una ruleta de elementos (lugar, personaje, objeto) que debían figurar como requisito en el cuento. El objetivo era construir un breve relato cuyo fin fuese el de fomentar la interculturalidad. Se compartió con las ponentes y entre todos comentaron cómo se trabajaba la interculturalidad.

Por último, se comentaron los beneficios de realizar esta metodología para trabajar la interculturalidad en un aula. Se analizaron las respuestas y las moderadoras comentaron los principales beneficios apoyándose en la presentación PowerPoint. Además, ofrecieron a los asistentes dos ejemplos o recursos de juegos cooperativos que pueden resultar de utilidad para trabajar la interculturalidad en un aula, como el juego “*School Stories*” o cualquier actividad diseñada como un *escape room*.

A las **18:00** tuvo lugar la última mesa **desmontando la islamofobia**, la cual estuvo moderada y dirigida por D. Abdelaali Bariki. Los participantes en esta mesa fueron, por

orden de intervención, D. José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, D^a Boutaina el Hadri, D^a Mayda Daoud y D. Pedro Rojo.

En primer lugar, tomó la palabra **D. José Luis Sarasola**, profesor titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la universidad Pablo de Olavide. Ha sido profesor en las universidades de Huelva, Sevilla y la UNED. Es titulado en Trabajo Social y Magisterio y Pedagogía por la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias de la Educación por esta misma universidad. Actualmente es coordinador de EAPN Sevilla, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Trabajo Social, miembro del Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, miembro del Observatorio Municipal de Violencia de Género, del Foro Andaluz por la Infancia y del Comité académico de FATSÍ. Desde 2020 es director general de Innovación Social de la Universidad Pablo de Olavide. Durante su intervención, refirió que la islamofobia se ha estado registrando con frecuencia en la actualidad en diversos ámbitos de nuestra sociedad, presentándose tanto en la publicidad como incluso en artículos científicos. La islamofobia es entendida de forma general como un rechazo o aversión hacia el islam y las personas musulmanas. Sin embargo, bajo su perspectiva, la islamofobia se refiere a “no creer en las personas”. Es una cuestión que viene por la falta de consideración del otro como persona, pues a menudo se nos olvida que todas las personas tienen las mismas necesidades vitales. En definitiva, defiende que existe discriminación hacia los musulmanes debido a la ideología de supremacía de unas personas sobre otras, que suele producirse por dos motivos principales: por desconocimiento del otro o por temor al otro, e incluso por ambos.

A continuación, prosiguió **D^a Boutaina El Hadri**, que inició su andadura en el ámbito social en 2001. Durante su estancia en el Colegio Mayor Universitario La Coma (Paterna) como estudiante de doctorado en Química Cuántica de la Universidad de Valencia, apareció un movimiento social juvenil llamado asociación Jovesólides: jóvenes hacia la solidaridad y el desarrollo, del que hoy en día es gerente. Es directora de la Red Estatal CreActiva, donde se encuentra apoyando y fomentando el emprendimiento y la innovación social, sobre todo en el colectivo joven, impulsando acciones como Co-coordinadora del Foro Internacional de Innovación Social. A partir de ahí ha estado trabajando en este campo, llevando este proyecto a distintos países de Latinoamérica, y desde hace dos años a Marruecos, su país de origen. Comenzó su intervención recordando que, desde los atentados del 11-S, los musulmanes se encuentran en el punto de mira de las sociedades de occidente, y se ha producido un incremento de los delitos de odio hacia esta comunidad. Además, recordó que la islamofobia en España comenzó hace unos cuatro siglos con la expulsión de los musulmanes de Al-Andalus. Tras esto, Boutaina compartió tres propuestas que, desde su experiencia, serían favorecedoras para el logro del objetivo de desmontar la islamofobia. La primera de ellas consiste en visibilizar la islamofobia como un problema real, que afecta a toda la sociedad y que no debería preocupar en exclusiva a la comunidad musulmana. La segunda propuesta es la de promover la estima hacia el colectivo musulmán, resaltando la historia de personas musulmanas que han aportado grandes avances, tanto en el presente como en el pasado, a la humanidad. Por último, la tercera propuesta se trata de actuar, ya que es imprescindible contar con aliados que se unan a la causa, que ayuden a desmentir bulos del colectivo y promuevan el encuentro de las diferentes comunidades que viven en un mismo territorio.

Continuó hablando **D^a Hanan El Ayadi Benabdellah**, que es embajadora en España de la organización mundial The World Hijab Day que se encarga de exponer los derechos de las mujeres musulmanas con hijab. Es trabajadora social especializada en el campo de protección y cohesión de colectivos en vulnerabilidad de exclusión. Actualmente se encuentra en Praga, en el Centro de Defensa de los Derechos Humanos en la organización Czech Helsinki Committee. Durante su intervención comenzó tratando la situación actual de persecución hacia los musulmanes que se sigue desarrollando en la sociedad, citando como ejemplo el campamento de concentración contra la comunidad musulmana ubicado en Uigur, e incluso la propia discriminación que sufre por ser mujer, musulmana, llevar hijab y ser afrodescendiente, denominada islamofobia de

género. Expuso diferentes situaciones islamófobas que ha experimentado en su vida, tanto a nivel laboral, como que se le juzgue por el nombre que figura en su curriculum, a nivel social, con el sufrimiento de miradas incómodas en el transporte público y comentarios despectivos en redes sociales, e incluso a nivel sanitario, cuando los profesionales daban por hecho que llevar hijab implicaba no ser español y no comprender el idioma.

La cuarta ponente de la mesa fue **D^a Mayda Daoud**, ex vicepresidenta de la asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Actualmente es profesora de alfabetización en la Cruz Roja Española. Posee experiencia en el ámbito social, especialmente con personas vulnerables y/o en riesgo de exclusión social. Es también feminista interseccional, activista y docente por vocación. Comenzó reclamando la necesidad de crear espacios como el presente congreso para la denuncia, pues es imprescindible para reflejar la realidad que experimenta este colectivo en relación con los delitos de odio. Pero continuó defendiendo que también es necesario un plan de acción con el que combatir la islamofobia. Explicó que, ante cualquier acto terrorista, los musulmanes deben justificar constantemente que eso no representa al islam, por lo que también recalcó la importancia de que se visibilice la diferencia y separación del fanatismo en nombre del islam con el sentimiento religioso que profesan los musulmanes. Criticó que los medios de comunicación y las redes sociales tienen un gran poder de influencia sobre la sociedad, y que en gran parte son los responsables de la visión negativa que tiene el colectivo en la sociedad. Aquí reside la importancia del poder de la palabra, que debe promoverse principalmente desde instituciones como la escuela y desde la educación en general, para combatir la islamofobia y los discursos de odio hacia los musulmanes.

El último ponente de la mesa fue **D. Pedro Rojo**, presidente de la fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe y codirector del observatorio de la islamofobia en los medios. Tras vivir casi veinte años en Egipto, Siria, Marruecos y en Jordania, volvió a Madrid para presidir la fundación Al Fanar. Colabora con medios de comunicación como la Sexta TV, Cadena SER, TVE, El Mundo, Oriente XXI, Huffington Post o Vicenews, para intentar que se conozca un poco más el mundo árabe en su variedad y riqueza, lejos de los clichés monolíticos que generalizan en los medios.

Su intervención se centró en explicar cómo desde la fundación Al Fanar trabajan por desmontar la islamofobia. Para ello, se encargan de la formación de diversos profesionales como profesores, jueces, periodistas o incluso policías en esta materia. En relación con los medios de comunicación y la importancia que tienen en la propagación

de bulos y discursos de odio, explicó que se preocupan de que los periodistas de nuestro país recurran a fuentes árabes para obtener información cuando se refieren a esta comunidad. Expuso que desde hace unos años se ha producido un descenso de las noticias islamóforas, en gran parte gracias a este proceso de educación y formación del periodismo, aunque siguen estando presentes en algunos periódicos

A las **20.00h.** la Prof. D^a. María Navarro Granados, presidenta del Comité Organizador, presentó el acto de clausura del congreso.

